

O Recomeço... Festas em Honra de Nossa Senhora da Assunção - Vilarinho da Castanheira

Susana Maria Vasconcelos Mesquita¹

Resumo: Os testemunhos transmitidos oralmente ou pela escrita servem, acima de tudo, para manter, na memória das pessoas, o sentimento de pertença e de identidade. Após 2 anos de confinamento, devido à pandemia COVID-19 importa registar o recomeço de uma das tradições mais importantes de Vilarinho da Castanheira – a festa de Nossa Senhora da Assunção. Este texto procura, baseado em testemunhos de locais, apresentar o antes, durante e depois da festa, ligando o passado ao presente, de forma a deixar o registo para memórias futuras.

1. Introdução

Vilarinho da Castanheira é uma freguesia do Concelho de Carrazeda de Ansiães, distrito de Bragança, que, embora tenha perdido grande parte dos seus habitantes, consegue mostrar a quem a visita todo o seu esplendor. A história de Vilarinho da Castanheira perde-se no tempo: foi vila, sede de Concelho durante mais de seis séculos (1218-1853); teve privilégios régios patentes nos seus três forais, outorgados, o primeiro, por D. Afonso II (1218), o segundo, por D. Dinis (1287) e, o terceiro, por D. Manuel (1514)²; teve alcaide, Casa da Câmara e cadeia.

O concelho de Carrazeda de Ansiães integra, conjuntamente com os concelhos de Alfândega da Fé, Macedo de Cavaleiros, Mirandela e Vila flor, a chamada Terra Quente³.

Num território rural onde o clima oscila entre invernos frígidos, com ventos agrestes de norte e de nascente, que transporta o ar continental de Espanha, e temperaturas elevadas no verão, é, muitas vezes, na fé que a população se refugia depois de cumprir os afazeres ligados à agricultura. O vinho, o azeite, a maçã, a amêndoa e a noz fazem parte dos produtos que podemos encontrar nesta região; aliás, os três primeiros produtos dão nome à Feira que se realiza no concelho no último fim de semana de agosto.

Para além da sua magnífica paisagem natural, Vilarinho da Castanheira apresenta traços de um património cultural único e de rara beleza. Dele são testemunhos a Anta (designada por Pala da Moura pelos locais), os moinhos, as fontes, as casas brasonadas (existiram seis) e o pelourinho, entre outros.

Vilarinho da Castanheira é ainda rico em arquitetura religiosa. Logo na entrada, podemos ver um cruzeiro que recorda a paixão e morte de Cristo. Seguidamente, para além da Igreja Matriz de Santa Maria Madalena, temos a Capela Nossa Senhora da Fé (Fig.1), a Capela de Nossa Senhora do Rosário, a Capela de Santo António, a Capela de São Bartolomeu, a Capela de São Martinho, a Capela de S. Sebastião (Fig.2), a Capela de Nossa Senhora da Assunção. Existe também um calvário (em frente à capela de Nossa Senhora do Rosário)

1. Doutorada em Turismo | Universidade de Aveiro. Especialista na Área de Turismo e Lazer | IPP- Instituto Politécnico do Porto.

2. Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães (2014). Forais de Vilarinho da Castanheira, Edição Comemorativa.

3. Cabral & Santrandreu (2006). Carrazeda de Ansiães, PixelPrint Edições, Imagem e Comunicação Ltd., Lisboa.

Fig. 1 Capela de Nossa Senhora da Fé

Fig. 2 Capela de São Sebastião

e cinco nichos: o da Nossa Senhora de Lurdes, o da Nossa Senhora de Fátima, o da Nossa Senhora da Boa Viagem, o da Santa Maria Madalena e o da Santa Eufémia.

Testemunho de fé de um povo que sempre sentiu a dureza a que o isolamento o obrigava, a estas capelas e nichos podemos ainda acrescentar os cinco paços da paixão que chegaram até nós (primitivamente seriam doze) e que se encontram localizados (1) junto à entrada da igreja paroquial, na Rua da Cadeia (Fig.4), (2) no gaveto das Ruas da Cadeia e R da Padaria, (3) junto à capela de S. Sebastião, (4) na Rua da Urraca e (5) junto do Pelourinho à entrada da aldeia. Os que faltam são na Semana Santa substituídos por cruzeiros de madeira.

Por fim, a lembrar os que já partiram, temos três alminhas dignas de referência (Fig.3). As alminhas tradicionalmente estão associadas às práticas cristãs resultantes do concílio de Trento (1546-1562). A Contra Reforma reforçou a ideia do Purgatório e a prática de rezar pelas almas do Purgatório. Ao longo dos caminhos foram-se colocando alminhas destinadas a lembrar, a quem por elas passa, a existência de almas a sofrerem no Purgatório. Já no séc. XX passaram a assinalar locais onde ocorreram mortes violentas e mais recentemente, também associadas a acidentes rodoviários⁴.

Este artigo procura apresentar o recomeço da festa de Nossa Senhora da Assunção, depois da pandemia COVID-19. Procura-se assim, baseado em testemunhos locais e nas memórias da autora, descendente de Vilarinhenses, apresentar o antes, durante e depois da festa de Nossa Senhora da Assunção, realizada no primeiro domingo de agosto em Vilarinho da Castanheira, ligando o passado com o presente de forma a deixar o registo para memórias futuras.

2. Breve história da festa

Não existe uma data certa para o início desta festa em Vilarinho da Castanheira. Existe, no entanto, uma fotografia que nos mostra o andor mais antigo de que há registo. Esta imagem foi encontrada no interior de um baú de uma das habitantes de Vilarinho, baú

4. Torres, J. (2011). Alminhas de ontem e hoje. Subcale, 83-90.

esse que pertencia à sua avó que teria atualmente, se fosse viva, 114 anos. Nesta fotografia, podemos ver a imagem da Senhora Velhinha, assim chamada pelos locais, com o menino Jesus a seus pés e três meninas na casa dos 8/10 anos. As pesquisas apontam para, mais ano menos ano, 1916 (Fig.5 – primeiro registo da festa de Nossa Senhora da Assunção em Vilarinho da Castanheira).

3. Os preparativos para a festa

Mal termina uma festa, começa-se a pensar na festa do ano seguinte; no entanto, só no dia 1 de janeiro se iniciam os preparativos propriamente ditos. A organização está dividida por 4 bairros (o Bairro da Feira, o Bairro de Santo António, o Bairro de S. Sebastião – ou como atualmente o chamam, Bairro da Cadeia – e o Bairro do Pelourinho).

Antigamente, no dia 1 de janeiro, os preparativos iniciavam-se com o tirar do ramo⁵, que, depois de enfeitado, ia de casa em casa para recolher as ofertas (que podia incluir tudo o que a terra dava), com o beijar do Menino, no fim da Santa Missa, e, de tarde, com a arrematação das ofertas ou o chamado Bazar. Atualmente, embora o ramo já não saia, ainda é usada essa expressão pelos locais.

De seguida, iniciam-se as contratações, sempre tendo bem presente o dinheiro angariado no ano anterior, para que não haja dívidas. Assim, com a comissão de festas, já formada, começa-se a contratar as bandas e os grupos. Caso seja permitido, contrata-se o fogueteiro e tiram-se as licenças necessárias. Um mês ou 15 dias antes da festa, há um novo peditério, feito pelo povo e que se estende à cidade de Carrazeda de Ansiães. Afinal, atualmente, devido ao desaparecimento do comércio tradicional em Vilarinho, é em Carrazeda que os Vilarinhenses deixam o seu dinheiro.

Antigamente eram as jovens da aldeia que tinham como missão dar a volta a Vilarinho a pedir para os andores. Umas mais tímidas do que outras,

5. O ramo é segundo os locais uma árvore com cerca de dois metros de altura que era cortada quase rente à terra, descascada e sem folhas. Era depois pregada na base de um andor, e era enfeitada com cordões de grão de amêndoas, de nozes, avelãs e figos. A população oferecia chouriças, alheiras ou salpicões. As ofertas eram leiloadas da parte da tarde, no bazar.

Fig. 3 Alminhas

Fig. 4 Paços da Paixão

Fig. 5 Foto do andor da Senhora Velhinha (cerca de 1916)

Fig. 6 Nossa Senhora Antiga (Velhinha)

era aos rapazes, homens novos e emigrantes, que mais pediam. Os materiais eram caros e difíceis de fazer chegar à aldeia. Os dezassete metros de cetim necessários para o andor da Nossa Senhora da Assunção e os seis metros destinados aos andores mais pequenos eram assim escolhidos com o devido cuidado, pois antigamente muitos andores eram feitos com várias cores (vermelho, azul, branco, rosa). A dificuldade em trabalhar o cetim e a falta de conhecimento por parte das novas gerações leva a que, nos últimos anos, alguns andores sejam enfeitados ou decorados com flores.

Desde há alguns anos que a comissão de festas praticamente deixou de fazer peditário em Vilarinho. O povo, já com esta devoção enraizada no coração, leva a sua oferta, no domingo à noite, à casa dos Milagres, no Cabeço, onde está exposta a Imagem de Nossa Senhora Antiga (Velhinha). Caso a oferta

seja grande, cabe à comissão de Festas retribuir com uma pequena lembrança de Nossa Senhora da Assunção. Segunda-feira, enquanto se realiza o bazar, a igreja está também aberta e junto da entrada da porta coloca-se uma mesa com a imagem de Nossa Senhora Antiga (Fig.6). Aqui, a comissão de festas continua a receber as ofertas, que, por um qualquer motivo, não haviam sido feitas na véspera, no Cabeço.

Muitos são aqueles que por motivos de privacidade preferem, no entanto, fazer, discretamente, a sua oferta diretamente, num cesto, junto do andor de Nossa Senhora da Assunção.

Essencial para a festa é a decoração dos andores. Ao longo do ano vai-se pensando no seu formato. A armação começa a ser feita, no mínimo, com três semanas de antecedência, mas, na verdade, a ideia da armação vai, normalmente, sendo transmitida,

Fig. 7 Decoração do andor de Nossa Senhora da Assunção

ao longo do ano, por pensamentos, sonhos ou por visões, como afirmam os locais, a algumas mulheres da aldeia. Pode também não existir nenhuma ideia ou a inspiração surgir de anteriores andores que,

devido à sua beleza, se voltam a reinventar. Neste último caso, já tem acontecido que apenas se altera um pouco a forma de o fazer na armação de madeira, no trabalho do cetim, nas flores, nas estrelas prateadas ou douradas, entre outros. De seguida, é preciso transmitir a ideia para o trono⁶ como lhe chamam os locais. Esta é, talvez, uma das partes mais difíceis, pois nem sempre é fácil tornar realidade a ideia sonhada.

Desde há quinze ou vinte anos que o andor é sempre feito pelo ferreiro da terra. Este, com toda

6. Estrutura em madeira onde assenta, depois de ornamentada a imagem do Santo/a.

Fig. 8 Cartaz da festa 2022

a paciência, faz e desfaz o andor dependendo da maior ou menor parecença com a ideia que lhe foi transmitida. No fim, fica sempre uma obra de arte! O trabalho de ferro permite realizar formas que são impossíveis de fazer com a madeira. No entanto, desde sempre a vontade das mulheres foi mais forte do que os impedimentos e estas faziam o que os homens não conseguiam. Com arames completavam o trabalho de madeira obtendo assim outras formas curvas ou com outros feitios.

A evolução dos andores é visível através de registos fotográficos existentes na aldeia, presentes na casa dos Milagres. No entanto, a ideia de que um dia a festa poderia terminar, devido à falta de pessoas capazes de realizar este trabalho, sempre existiu entre as mulheres do povo. “*Tinha eu entre uns 14 ou 16 anos quando, na hora da sesta, me dirigi, com outras jovens, a casa de uma senhora,*

Fig. 9 Associação Filarmónica Vilarinhense

Fig. 10 Andor ano de 2020

Fig. 11 Andor ano de 2021

Fig. 12 Andor em preparação

junto da capela de Nossa Senhora do Rosário, que apenas visitava Vilarinho na época da festa para preparar os andores e para participar na festa. Na altura levantávamo-nos às 4 da manhã para ir às segadas, para a recolha dos fenos e apanha das batatas, assim, ver o trabalho destas senhoras, era para nós uma distração. Ao aproximarmo-nos dos andores logo começou a berrar: *Larguem os andores, os jovens de hoje não sabem fazer nada, por isso larguem isso.*” (testemunhos de uma habitante local). A verdade é que a festa continua, apesar de todas as dificuldades ainda são as mesmas mulheres que na altura pediam para os andores que os transformam, atualmente, em verdadeiras obras de arte.

Os andores são feitos e trabalhados em segredo e só são mostrados ao povo no domingo de manhã, dia da festa (Fig. 7).

Os sacrifícios feitos pela comissão de festas são imensos. Divididas as tarefas, cabe aos homens realizarem os trabalhos mais duros e difíceis como, por exemplo, a limpeza dos caminhos até ao santuário e o espaço em volta do mesmo. Caso seja necessário, pintam-se paredes, arranjam-se as instalações elétricas, consertam-se os telhados. Cabe também aos homens a decoração do espaço em volta do santuário e ficam também encarregados pelos “comes e bebes” e bazar. Nos últimos anos, a Junta de Freguesia tem ajudado na limpeza do espaço em redor do santuário.

Às mulheres cabe a limpeza das capelas do santuário, a sua decoração bem como a decoração do andor de Nossa Senhora da Assunção e do Menino Jesus pequenino. O desenrolar da cerimónia religiosa é também da sua competência. Atualmente, fruto da evolução dos tempos, as mulheres também podem ajudar na contratação das bandas e grupos que atuam nos dias da festa.

4. Os dias de festa

O 1º domingo de Agosto é assim o dia em que se celebra em Vilarinho da Castanheira a festa de Nossa Senhora da Assunção, contrariamente ao que acontece em toda a parte ao celebrar-se esta festa a 15 de agosto. O programa que consta no cartaz é cumprido à risca (Fig. 8).

No sábado, pelas dezasseis horas, iniciam-se os festejos com jogos tradicionais (o jogo do ferro, da malha entre outros). Estes jogos contam essencialmente com a participação dos homens da terra e dos emigrantes que todos os anos visitam as suas terras. É nesse dia que a Associação Filarmónica Vilarinhense (Fig.9) também realiza a sua própria festa, na casa do povo. Habitualmente, é dado um concerto nesse dia, concerto esse que é grátis para os sócios e a pagar para os não sócios.

O domingo é o dia principal da festa. Tradicionalmente, o dia começava às oito horas com a salva dos morteiros, caso os foguetes sejam permitidos. Às nove horas anunciava-se a saída da banda para a rua. Às dez/onze horas saíam a cruz e as lanternas, seguidas da banda a tocar, para recolherem os andores. Antigamente os andores eram feitos em casas particulares e o andor da Nossa Senhora da Assunção foi, durante vários anos, feito na Alquitarra, atual espaço do museu da Memória Rural. Atualmente mantém-se a tradição de serem feitos em casas de particulares.

Depois de reunidos na Igreja e de, finalmente, serem mostrados ao povo e aos visitantes, realiza-se a missa pelas dezassete horas a que se segue a saída dos andores. Tempos houve em que eram dezassete os andores que saíam na festa, mas cada vez mais se sente dificuldade quer em fazer os andores quer em arranjar quem os carregue no dia da procissão.

Inicia-se, pois, a procissão, em direção ao Cabeço, com os andores tradicionalmente a saírem pela seguinte ordem: 1º Menino Jesus pequenino, 2º Reizinho, 3º S. Sebastião, 4º Santa Bárbara, 5º Santo António, 6º Santa Eufémia, 7º Santa Rita (*não saiu este ano*), 8º Nossa Senhora da Boa Viagem, 9º Nossa Senhora da Fé, 10º Nossa Senhora das Graças, 11º Nossa Senhora de Fátima, 12º Nossa Senhora da Conceição (*não saiu este ano*), 13º São José, 14º Sa-

grado Coração de Jesus, 15º Santa Maria Madalena, 16º Nossa Senhora da Assunção.

As mulheres mais jovens têm, no domingo de festa, um papel fundamental pois andam, pelo recinto, com pequenas lembranças (medalhas, lenços, pulseiras...) a tentar angariar mais fundos.

Na segunda-feira, pelas dez da manhã, os andores regressam do Cabeço para a Igreja Paroquial passando, desta vez, em frente ao cemitério. À chegada, realiza-se a Santa Missa com a participação do coro da terra. De tarde, no largo da cadeia, volta a atuar o coro e realiza-se um novo Bazar. À noite a festa continua com música no largo em redor do santuário.

Terminada a festa há um pequeno descanso merecido, mas ainda é necessário guardar tudo para o ano seguinte.

5. O recomeço

Estamos em Agosto de 2022, ano em que se volta a realizar a festa da forma tradicional, após dois anos de interregno, por força da pandemia (COVID-19) e inerentes restrições. Vilarinho da Castanheira, tal como todo o mundo, também sofreu deste mal e, embora a pandemia comece a abrandar, os medos estão ainda bem presentes na mente dos locais e por esse mesmo motivo a festa, este ano, teve um significado especial.

Em 2020 e 2021, os andores foram realizados no bairro de Santo António e, apesar das restrições emergentes da pandemia, Vilarinho teve duas belas festas. Realizou-se a Santa Missa com a participação do grupo Coral de Santa Maria Madalena. A procissão seguiu pelas ruas com a Cruz a iniciar a mesma, as duas lanternas, o Andor de Nossa Senhora da Assunção carregado por seis homens da terra e atrás o Senhor Padre e os dois acólitos. Nestes dois anos as pessoas não podiam acompanhar a procissão. Foram momentos tristes, mas de rara Paz e Beleza. Em 2020 o andor foi de talha dourada e flores, em 2021 já foi possível regressar ao trabalho de cetim e o andor apresentava um formato de castelo (fig. 10 e 11).

O ano de 2022 começou mais calmo e com a esperança de se poder realizar de novo a festa. Seria assim o recomeço... Mas no dia 1 de janeiro, ao contrário do que era habitual, ninguém se juntou, os medos ainda eram muitos e as incertezas pediam prudência.

Só por altura da Páscoa é que duas ou três pessoas se juntaram e tudo fizeram para não deixar morrer a festa. Foram necessárias algumas pequenas mudanças.

Como habitualmente, depois de apresentadas as ideias pensadas, sonhadas ou vistas, foi escolhida a que mais votos teve. Este ano, em que houve passagem de bairro, do de Santo António para o de S. Sebastião, o andor de Nossa Senhora da Assunção carrega a cruz deitada (simbolizando a cruz vivida nos últimos anos) e, por trás da imagem, aparecem dois triângulos grandes que representam os dois anos de pandemia. Aos pés de Nossa Senhora está o seu filho. Depois de algumas dúvidas em relação à cor do cetim optou-se por uma cor única (Fig.12 e 13).

Foi feita, de seguida, uma maquete em esponja vegetal e arame, que se entregou ao ferreiro da terra com a indicação de todas as medidas.

Foram precisas duas semanas para fazer o andor. O calor era abrasador e pairava na cabeça do povo a dúvida de como se iria conseguir carregar o andor. Chegado o dia, segundo as palavras de um local; *“Nossa Senhora uniu o Céu com a Terra e na hora da procissão a temperatura era amena”*.

Mais um ano em que se cumpriu a tradição, em que os andores, catorze imagens, voltaram a sair à rua como no antigamente. O recomeço deu-se e Vilarinho da Castanheira voltou a mostrar ao mundo

que embora a tradição já não seja como antigamente vai continuar a existir porque todos os preparativos são feitos com muito sacrifício, mas acima de tudo com muito Amor.

Fig. 13 (ao lado) Saída do andor de Nossa Senhora da Assunção